

O CONTATO ÁRABE-PORTUGUÊS NO BRASIL: DESCRIÇÃO SOCIOLINGUÍSTICA-DEMOGRÁFICA

Maria Youssef Abreu
Universidade Estadual de Londrina
mariaayoussef@hotmail.com

Abstract: With increasing population movements due to immigration and greater geographical and social mobility, contact between cultures and individuals are constantly growing. Brazil presents all the characteristics of a multilingual country due to way in which it was colonized. This article takes the linguistic contact as the main theme in its development, focusing attention on history of contact between the Portuguese and Arabic in Brazil. The starting point of this contact occurred by the presence of Islamic African slaves, brought to Brazil at the beginning of the nineteenth century. This contact was reestablished in the beginning of the twentieth century through the Lebanese immigration. These two historical aspects are contemplated as well as the sociolinguistics and demographic description of the bilingual community, and the relations of power among the groups in the community.

Key-words: languages in contact, Arabic, Brazilian Portuguese

Introdução

O contato entre as línguas é um fato cotidiano e universal. Tal como retratam Appel & Muysken (1996), a história da humanidade pode ser imaginada, não como uma história de povos e nações, mas, como uma história de línguas que esses povos falam. Uma história em que, segundo os dados de Siguán (2001), convivem entre 5.000 a 6.000 línguas distintas, ao redor do mundo, em constante e efervescente interação. As dimensões do multilinguismo, no marco dos estudos sociolinguísticos, centram-se, fundamentalmente, na descrição de aspectos sociais e formais do bilinguismo, sendo nesta linha, bastante conhecidos os trabalhos de Weireich (1953), Labov (1969), Mackey (1972), Richards, (1972), entre outros.

Não se pode ignorar o multilinguismo existente no Brasil. O português brasileiro (PB) coexiste com diversas línguas e dialetos, desde o período de sua colonização, constituindo um mosaico de matizes linguísticos e culturais. Essas línguas, segundo Guimarães (2004), sempre funcionaram nesse espaço específico e se modificam em virtude das relações particulares que têm, em virtude da relação de seus falantes uns com os outros. O caráter social das línguas pode ser entendido como o estudo do contexto sociohistórico e cultural no qual as ideias sobre a linguagem humana se desenvolveram.

No multilinguismo brasileiro, a presença de estrangeiros imigrantes, somada às distintas minorias existentes, exerce um expressivo papel na formação do povo brasileiro e de seu idioma. As línguas dos povos imigrantes foram penetrando lentamente o universo brasileiro no decorrer de diferentes períodos da história. O Sul do país foi o cenário para o estabelecimento de muitas colônias de imigrantes europeus e asiáticos, a partir do século XIX, ocorrendo um intenso contato de diversas línguas faladas na Europa e algumas na Ásia com o português brasileiro (Vandresen, 1973). Entre os grupos imigrantes, destacam-se os japoneses, alemães, libaneses, ucranianos, holandeses, entre outros. Os imigrantes entraram no país e trouxeram as suas línguas maternas, para eles, o português era a língua do estrangeiro, do diferente, e, a maneira pela qual se deu a entrada e a adaptação dos imigrantes no novo ambiente (dos falantes do português) estava articulada com a forma pela qual eles se relacionaram com o aprendizado do português (Bolognini & Payer, 2005).

As informações reunidas nesse texto foram sumamente importantes para o suprimento de subsídios que analisa o contexto de pesquisa de doutorado, em desenvolvimento, junto ao Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Londrina-UEL. A investigação contempla a natureza dos fatores intervenientes que resultam em interferências léxicas no Português de imigrantes libaneses em situação de contato sociolinguístico em solo brasileiro. O estudo implicou em uma busca constante por dados de natureza sócio-histórica e linguística do contato entre o português e o árabe, no tempo-espaço da história das línguas faladas no Brasil.

O presente artigo toma o contato linguístico como tema central, detendo-se na descrição do contato entre o português brasileiro (PB) e o árabe. Apresenta-se organizado em três partes, a saber: a primeira, registra o escopo teórico em que fundamenta o tema central; a segunda, sumariza a história do contato entre o par de línguas, configurando-se em subpartes duais: a primeira, expõe o contato árabe-português no Brasil, originado pela presença de escravos maometanos, no início do século XIX, e, a segunda, relata o contato entre o par de línguas, a partir do fluxo imigratório, ocorrido nas primeiras décadas do século XX. A terceira parte, apresenta a descrição sociolinguística e demográfica da comunidade alvo.

1. Reflexão Teórica

Diz-se que duas ou mais línguas estão em contato quando existe uma situação de bilinguismo ou plurilinguismo, na qual os falantes bilíngues constituem o centro do contato. O termo “contato”, significando a coexistência temporal e espacial de duas ou mais línguas é relativamente recente, e seu emprego como termo técnico de circulação internacional fez-se notar a partir da obra *Languages in Contact* de autoria de Weinreich (1935). Esse autor introduziu a consideração dos comportamentos como explicação das mudanças provocadas pelos contatos de línguas. Embora o autor priorize o aspecto estrutural interno das línguas ao analisar o fenômeno da interferência, sua obra pode ser vista como um passo importante na valorização de fatores extralinguísticos a fim de explicar a interferência entre as línguas. Numa época (1953) em que a prioridade era prestigiar a análise estrutural interna das línguas, seu enfoque social e cultural para explicar a interferência, certamente, pode ser visto como um avanço.

De acordo com Ogliare (2001), muito antes das pesquisas de Uriel Weinreich, a partir do século XVI, já havia trabalhos esporádicos sobre as diversas línguas em situação de contato, mas, os estudos que apresentavam alguma cientificidade, referidos por Elizaincín (1992), pertencem a H. Schuchardt (1888, 1890, 1909) e a H. Paul (1891). Comenta a autora, que o primeiro investigou o que ele designava de *Mischsprachen* (línguas mescladas ou mistas) e, já na época, declarava não existir língua no mundo que não tivesse sofrido, em algum momento, o processo de “contaminação”. O segundo dedicou um capítulo do seu manual *Prinzipien der Sprachgeschichte* (1981) à questão da mescla das línguas, afirmando ser um dos problemas que a Ciência Linguística enfrentava.

Os trabalhos sobre línguas em contato, no plano sistemático, englobam temas relacionados com “pidgin-pidginização”, “crioulo-crioulização,” superestrato, adstrato, substrato, transferências, empréstimo, diglossia, diglossia e bilinguismo, dialetos bilíngues em contato, variação e variabilidade, além de outros temas recorrentes. Estes temas, na verdade, representam os principais produtos linguísticos originados em situação de contato entre línguas. O produto originado, por sua vez, torna dependente, entre outros fatores, a maneira na qual as línguas entraram em contato, o contexto sócio-histórico e psicológico em que originaram, bem como o tempo de gestação do processo linguístico.

O bilinguismo é comumente entendido como competência linguística facultativa ou indispensável para a comunicação com interlocutores de dois mundos alófonos, por meio de dois idiomas ou dois dialetos que apresentem entre si proporção de diferença linguística capaz de afetar ou inviabilizar a comunicação (Fasold, 1990). Na visão interacionista, o bilinguismo é entendido como um fenômeno multidimensional, o qual sofre a influência de va-

riáveis sociais, políticas, econômicas, históricas, culturais e da história pessoal dos usuários de língua (Franco, 1990). Envolve, assim, noções relacionadas e dependentes de fatores que são em si mesmos correlatos, tais como bilinguismo ideal versus bilinguismo parcial; bilinguismo coordenado versus bilinguismo composto. Como decorrência de diferentes acepções sobre bilinguismo, encontra-se um *continuum* de definições sobre o tema.

Existem definições, por exemplo, que consideram bilíngue especialmente aquele que tem competência plena nas duas línguas, como um falante nativo (Bloomfield, 1932), ou, o bilinguismo começa quando o falante de uma língua pode produzir enunciados completamente significativos em outra língua (Haugem, 1953). Em lado oposto apresentam-se definições como a de Diebold (1964), que utiliza-se da expressão *incipient bilingualism* para caracterizar os estágios iniciais de contato entre duas línguas. Sumariando essa questão, Romaine (1995) declara:

In doing so, (...) leaves open the question of the absolute vs minimal proficiency required in order to be bilingual to some degree, yet not be able to produce complete meaningful utterances. A person might, for example, have no productive control over a language, but be able to understand utterances in it. In such instances linguists generally speak of “passive” or “receptive” bilingualism.

Nos termos do que acaba de ser dito, a consideração de algum indivíduo como bilíngue ou não-bilíngue, depende da localização em que se encontra nesta escala, de acordo com a definição assumida na pesquisa.

No âmbito dos estudos sobre línguas em contato, o entendimento acerca do conceito de *Diglossia* faz-se necessário para a descrição de comunidades bilíngues. O primeiro estudioso a caracterizar o termo *Diglossia* foi Charles A. Ferguson, que a descreve como função, prestígio, herança literária, aquisição, padronização, estabilidade, gramática, léxico e fonologia, e a define como a coexistência, em uma mesma comunidade, de duas formas linguísticas de uma mesma língua em diferentes condições (Ferguson, 1959). A essas duas formas linguísticas, ele dá o nome de *variedade baixa*, de uso informal, e de *variedade alta*, de uso formal. Siguán (2006) ao descrever acerca das várias situações de línguas em contato, afirma que há um desequilíbrio entre uma língua forte, ou de prestígio, geralmente a língua oficial do Estado, e as línguas fracas, socialmente desprestigiadas, em geral, as línguas nativas. Esse desequilíbrio repercute sobre os comportamentos bilíngues de tal maneira que os que falam a língua dominante têm menos interesse ou necessidade de aprender a outra língua, em relação aos que falam a língua fraca. Em se tratando da maioria das migrações, onde também são produzidos contatos

de línguas e comportamentos bilíngues, a língua fraca representa a dos que chegaram de fora, pois os que detêm o “poder” são os falantes nativos.

A diglossia, na concepção de Ferguson é o fenômeno social que trata da diferenciação funcional das variedades linguísticas em uma comunidade, ou seja, opera em nível de sociedade. Esse fenômeno pode desenvolver-se a partir de várias origens, ocorrendo em situações linguísticas distintas. Uma das características mais importantes da diglossia é a especialização de função para a variedade alta e a baixa. Em um conjunto de situações, somente a variedade alta é apropriada e, em outro, somente a baixa, de modo que os dois conjuntos se sobrepõem apenas em certas ocasiões muito ligeiramente.

2. O Contato Árabe-Português no Brasil

O português e o árabe são línguas distantes, no que concerne às diferenças tipológicas, marcadamente, notadas em todos os níveis de organização linguística. No entanto, ambas as línguas, aproximam-se, por meio das relações de contato estabelecidas por seus falantes, no decorrer dos tempos. A língua portuguesa e o idioma árabe têm uma antiga história de envolvimento que remonta épocas passadas e mantém-se até os dias atuais. O princípio dessa história de contato desenrolou-se no cenário da Península Ibérica, com a ocupação do império árabe por um longo tempo, que compreende um período a partir de 711 até 1492, marcando, assim, uma fase de influência desta cultura nas línguas faladas na região.

Segundo a farta bibliografia que documenta a história, árabes e berberes, da região do Magreb, adentraram o território e, em pouco tempo, conquistaram toda a Península. Denominados por “mourós”, pelos habitantes peninsulares, esses povos tinham o islã como religião e o árabe como a língua de comunicação, mesmo aqueles que falavam a língua berbere. O longo contato entre muçulmanos e cristãos resultou na assimilação, por parte dos cristãos, de um léxico especializado de origem árabe. Há um consenso entre estudiosos que buscam explicar a influência do árabe nas línguas românicas, particularmente na língua portuguesa, em reduzir à interferência árabe nos léxicos românicos, a campos semânticos pontuais relativos às ciências, à agricultura, à toponímia etc.

O contato entre o par de línguas, no entanto, não restringiu-se apenas aos fatos longínquos ocorridos na Península Ibérica. Ao contrário, ele se fez salientar de maneira intensa, de acordo com Vargens (2007), em dois momentos distintos da história do Português falado no Brasil, resultando em fortes traços arraigados não somente às diversas manifestações do patrimônio cultural, mas, principalmente, ao vocabulário geral da língua. A Revista *Língua Portuguesa*¹ destaca a contribuição lexical derivada do contato linguístico entre

o árabe e o português, expondo uma relação de palavras de origem árabe que perfilam entre os vocábulos do português brasileiro nos Dicionários.

“Fato curioso são as palavras de origem árabe que tomaram acepções diferentes no Brasil e outras que entraram na língua como autênticos brasileirismos, não constando do vocabulário português, europeu e africano”. Essas palavras foram incorporadas à língua pela *presença negro-muçulmana* e pela *imigração árabe*, principalmente síria e libanesa.

- *Açafrão* (azzafaran -amarelo),
- *Álcool* (alkohul, coisa sutil),
- *Azeite*,
- *Damasco*,
- *Harém*,
- *Limão*,
- *Oxalá*,
- *Açougue* (assok),
- *Algarismo* (alkawarizmi-matemático Abu Ibn Muça),
- *Café*,
- *Garrafa*,
- *Haxixe*
- *Mesquita*;
- *Salamaleque*,...

Em uma observação mais atenta para a relação das palavras, acima, nota-se que a mesma relaciona vocábulos derivados do contato entre as línguas, pertencentes aos dois momentos históricos do Português. Assim, com o intuito de melhor compreender os fatos históricos que envolveram essas etapas de desenvolvimento do português, faz-se oportuno que aqui se estabeleça uma breve distinção entre esses dois eventos.

2.1 O Primeiro momento do Contato: o Islão Negro

“ (...) aqueles que
eram orgulhosos, indomáveis e corajosos, falavam árabe e eram
muçulmanos,
eram alfabetizados, inteligentes
e enérgicos, que trabalhavam duro para comprar sua liberdade.”
Korasch (2005)

O primeiro momento do contato entre o árabe e o português brasileiro, deu-se através da linguagem oral de negros muçulmanos, oriundos do Norte da África, trazidos como trabalhadores escravos para o Brasil, nas primeiras décadas do século XIX. A época do chamado islã negro ou islamismo dos negros maometanos constituiu um tema que ocupou pesquisadores in-

¹ Revista Língua, Edição 29, ano 2008, Editora Segmento.

interessados no islamismo como estudo mais amplo das religiões chegadas ao Brasil por meio do tráfico escravista, ou, então, do ponto de vista das rebeliões escravas, muitas das quais foram lideradas pelos chamados *malês* (Montenegro, 2002). A interpretação da influência deixada pela presença dos negros maometanos no Brasil prescinde de informações acerca do contexto sociohistórico e político onde habitavam esses povos, antes de sua vinda para o Brasil, e do modo como integravam o cotidiano brasileiro.

A África dos séculos XIV e XV não era atrasada e primitiva, nem habitada somente por negros ignorantes, ao contrário, algumas regiões deste continente, neste período, mostravam-se mais evoluídas que algumas localidades européias (Rodrigues, 1976). No primeiro século da era cristã, a partir da instituição do Reino de Aksun, a civilização árabe, mais tarde conhecida por muçulmana, espalhou-se pelos países do norte africano, como Egito, Sudão, antiga Rodésia, Costa Oriental e Ocidental, intensificando-se no século VII, com o advento do islamismo. De acordo com os registros de Koster (2005), durante esse período, surgiram grandes impérios, como dos Almorávides, e outros impérios alcançavam o apogeu, como o de Gana, o de Songhay e o de Mali, quando chegaram os europeus com seus propósitos de escravidão. Os Reinos de Congo e Angola eram bem estruturados e os súditos que habitavam a região, sabiam ler e escrever o idioma árabe e conheciam o islamismo e a álgebra, usufruíam de sistemas agrícolas evoluídos e atividade comercial desenvolvida. No entanto, para aqueles que praticavam o comércio e o tráfico negreiro, os escravos eram vistos como “boçais,” pela mera razão de não entenderem os dialetos que falavam.

Em terras brasileiras, fez-se notório, na época, o tráfego de escravos africanos, o qual movimentava milhares de pessoas dos dois lados do Atlântico. Conforme registra Houais (1922), o total de línguas proeminentes da África representava um total nunca inferior a 20% das línguas da África, aproximadamente de 300 a 400 línguas, com falantes por todo o território brasileiro. Entre as diferentes línguas e dialetos falados por escravos africanos, o árabe recebe destaque devido ao fato de ser a língua nativa de vários grupos de escravos islâmicos, dentre os quais estão os *haussás*, os *nagôs*, *geges* e outros que registram Kupper & Chenso (2002), *yorubanos*, *bantos*, *sanghay* que foram introduzidos no Brasil, indistintamente, como malês. Eram conhecidos genericamente pelo nome de “malês” pois este termo identificava os negros muçulmanos que sabiam ler e escrever o idioma árabe.

Os malês eram em sua maioria “negros de ganho,” estatus que os permitiam exercer tarefas diversas fora das casas senhoriais, mediante o pagamento de uma diária ao seu senhor e, por este motivo, tinham mais liberdade que os demais negros, podendo circular por toda a cidade. As características que traçam o perfil desses negros, conforme mostra a epígrafe, acima, possibilitam entender o modo como agiam e reagiam no ambiente em que habita-

vam. Talvez seja essa a razão que levou, Freire (1933), em sua obra *Casa Grande e Senzala*, referir-se aos malês como “os negros mais inteligentes e educados do que seus donos brancos”. No entanto, de modo geral, os negros nunca aceitaram, pacificamente, a difícil condição de escravo. A prova desta resistência representa as fugas, as rebeliões, os quilombos, os frequentes conflitos com os feitores e fazendeiros. Desse modo, além da formação de quilombos, eles recorreram, ainda, à insurreição aberta contra a sociedade escravocrata.

De acordo com Rodrigues (1976), o tratamento brutal dos senhores brancos fez com que reatassem os laços dos escravos, e, sob o duro castigo do cativo, reconstruíram, conforme puderam, as crenças e as práticas longínquas. O islamismo, assim, segundo a autora, surge como um ponto comum para os negros das mais diversas procedências. Como sabiam ler e escrever o idioma árabe, os negros maometanos exerceram forte influência sobre a cultura local e, também, sobre os demais escravos, com os quais conviviam ao seu entorno, e partilhavam da mesma situação. Conforme relatam Kupper & Chenso (2002), em Salvador, entre os anos de 1807 e 1835, esses escravos lideraram uma rebelião de caráter racial, contra a escravidão e a imposição da religião católica, traçando todos os planos da rebelião no idioma árabe, pois, mostraram-se mais conscientes de sua força e de um nível cultural mais elevado, o que existia, particularmente, na Bahia.

Depois das revoltas de 1835, houve grande perseguição contra os malês e esses buscaram refúgios em diferentes regiões. Aqueles que fugiam de Salvador com recursos próprios, refugiavam-se no Rio de Janeiro, uma vez que esta mostrava-se, na primeira metade do século XIX, como a maior cidade “africana” do mundo ocidental, o que devia trazer aos fugitivos maior sentimento de proteção (Lopes (1992).

Os negros malês exerceram grande influência na cultura brasileira, resultando no processo de aculturação afro-brasileira. A presença do Islão Negro no Brasil foi tema acerca do qual derivaram trabalhos em diferentes áreas do saber. A *Enciclopédia Brasileira da Diáspora Africana*, de Ney Lopes, oferece um tratamento honroso à presença africana no Brasil e à linguagem produzida pelos diversos grupos étnicos que a representa. Segundo expõe a *Revista Línguas do Brasil*, a obra contém nove mil verbetes, distribuídos ao longo de setecentos e vinte páginas. Em uma rápida consulta à obra, encontramos as seguintes palavras de origem árabe, introduzidas por negros muçulmanos de diferentes etnias.

- * Abadá – túnica branca
- * Afuã – título da hierarquia malê
- * Alafiál – votos de paz e prosperidade, proferidos no final de certos rituais
- * Fila – gorro vermelho que os escravos usavam na cabeça
- * Sará – missa dos malês
- * Tessubá – rosário usado nas orações
- * Vatapá – comida típica baiana

Entre os trabalhos que contemplam a vida e a linguagem dos negros islâmicos, salienta-se *Arabismos entre os Africanos na Bahia*, Mickaelle (1968); *Africanismos e equívocos lexicográficos*, Lopes (1991); *Islamismo e Negritude: da África ao Brasil, da Idade Média aos Nossos Dias*; Vargens e Lopes (1952); *As línguas dos povos Bantos e o português do Brasil*, Lopes (1992). Segundo informa Vandressem (2006), os levantamentos mais completos da contribuição lexical de línguas africanas para o português brasileiro foram desenvolvidos na Universidade Nacional do Zaire. O primeiro, de autoria de três belgas: Jean-Pierre Angenot, J. P. Jacquemin e L. Vincke – publicado em 1974, com o título *Répertoire des vocables brésiliens d'origine africaine*. Esta obra, conforme comenta Vandressem (2006), apresenta uma análise de um léxico composto por mais de 1.500 palavras portuguesas de origem africana. Há que se destacar, finalmente, o expressivo trabalho que Margarida Maria Taddoni Petter (2007, 2005, 1995), tem desenvolvido acerca das línguas africanas do Brasil.

2.2 O Segundo momento do Contato: o Processo Imigratório

“Árabe, turco, sírio, é tudo a mesma coisa.”
 Árabes pobres, mascates das estradas, exibiam
 suas malas abertas, perfumes, berliques, berloques,
 cortes baratos de chita, colares falsos e vistosos,
 anéis brilhantes de vidro, perfumes com
 nomes estrangeiros, fabricados em São Paulo.”

(Carlos Drummond de Andrade, “Os Turcos”)

O segundo momento da história do português brasileiro (PB), no qual se reativou o contato entre as línguas, ocorreu, mais recentemente, com o fenômeno de correntes imigratórias de povos sírios e libaneses, no início do século XX, estabelecendo uma nova etapa da história do contato entre as línguas. A epígrafe que introduz esta subparte expõe o modo como o poeta

reporta para os versos, os principais elementos que caracterizam a imagem que grande parte dos brasileiros têm dos imigrantes árabes. Mais concretamente, uma imagem que não diferencia sírios de libaneses, associando-os àqueles de origem turca. Estes são aspectos centrais do estereótipo de imigrantes de origem árabe elaborados pela produção cultural brasileira e aceita pelo senso comum (Gattaz, 2005).

No Brasil, a emigração ocorrida no início do século passado, genericamente designada de *árabe*, envolve imigrantes palestinos, sírios, libaneses, turcos, argelinos etc, os quais procedem de países e contextos sócio-históricos muito diferentes uns dos outros. A imigração libanesa, particularmente, aconteceu a partir das duas décadas do século XIX e nos primeiros anos do século XX, desenvolvendo-se em um movimento característico que marcou sua trajetória no panorama mundial, quando muitos cidadãos libaneses viram-se impulsionados, sobretudo, por pressões demográficas e econômicas em sua terra de origem. O processo de imigração no Brasil, deu-se em uma conjuntura econômica e política de estímulo destinado à colonização e ao povoamento das terras brasileiras.

O período de imigração dos primeiros libaneses para o Brasil começou no ano de 1887, o que é aceito consensualmente. Essa imigração foi grandemente incentivada a partir da visita do imperador D. Pedro II ao país do Líbano, em 1876. A tradição oral, no entanto, declara que estes imigrantes entraram no país em uma data anterior, pois emigraram inicialmente do Líbano para a Espanha e Portugal e de lá vieram para o Brasil, participando das primeiras expedições colonizadoras. Os relatos historiados por Knowlton (1960), narram a respeito das aventuras e equívocos ocorridos durante as viagens dos pioneiros para o Brasil. Os primeiros aventureiros vieram para o Brasil, por motivo de não terem obtido visto para os Estados Unidos ou por não preencherem as condições mais exigentes de entrada naquele país. E para não retornarem a seu país de origem, desembarcaram no Rio de Janeiro, já que estavam em Continente americano. É provável, segundo Knowlton (1960), que outros tenham desembarcado no porto de Santos, acreditando piamente estarem em solo norte americano, muitas vezes, enganados por agências de navegação. E finalmente, há aqueles que vieram para o Brasil, estimulados por parentes e amigos ou por acreditarem no país como o lugar adequado para fazer fortunas.

Ao chegarem ao Brasil, os imigrantes libaneses mostraram sua natureza versátil e sociável, habituados a conciliar antagonismos, encontraram facilidade de integrar-se às novas situações. Dedicaram-se à atividade temporária da mascateação, comercializando nos campos e nas praças os diversos tipos de mercadoria. Alguns anos mais tarde, o caminho natural foi a abertura de lojas no ramo de tecidos e armarinhos. Como consequência da reaproximação entre as línguas, por meio do fluxo imigratório, reintroduz-se,

no léxico da língua portuguesa no Brasil, vários outros arabismos, conforme exemplificados por Mattos e Silva (2004), como os seguintes antropônimos.

* Benevides, * Fátima, * Irza, * Uadil, * Jamilda, * Mamede, * Rafiza etc.

E, ainda, pelo vasto vocabulário relativo à culinária, o qual constitui-se de vários termos representativos de receitas de pratos, bebidas e temperos típicos da cultura desses imigrantes, incorporados na alimentação diária de brasileiros, em diversas regiões do país.

* quibe, * esfirra, * tabule, * tahine, * babaganuche, * áraque, * esnúbar etc.

Além de outras palavras que foram integradas ao português brasileiro, encontram-se registradas nos Dicionários e fazem parte integrante do vocabulário ativo dos falantes. A imigração árabe no Brasil resguarda uma característica bastante peculiar no tocante à ocupação do espaço no país (Nabhan, 1985). Por não desejarem trabalhar com a agricultura, diferentemente das outras etnias, os imigrantes libaneses dedicaram-se ao comércio de mercadorias, espalhando-se para os grandes centros. Este fato significou potencial importância para o aprendizado da língua, na medida em que implicou em uma imersão total dos falantes do árabe com os falantes nativos, ocorrendo um *input* frequente da língua estrangeira, mais concretamente, do português brasileiro (PB).

3. Descrição Sociolinguística-Demográfica

A próspera cidade de Londrina, no estado do Paraná, considerada como a terceira maior cidade da Região Sul do Brasil, com uma população de 497.833 habitantes, tornou-se uma atração para os imigrantes chegados do Líbano que procuravam os grandes centros para se estabelecerem. Os imigrantes libaneses foram chegando na cidade a partir de 1940 e iniciaram suas atividades no comércio local, estabelecendo pequenas lojas de mercadorias em ruas centrais na mesma. Com o passar do tempo, participaram do processo de desenvolvimento da cidade, ampliando seus estabelecimentos comerciais e estabelecendo lojas filiais nas cidades vizinhas.

A colônia árabe em Londrina é constituída por imigrantes árabes oriundos de diferentes etnias, tais como libaneses, marroquinos, egípcios, palestinos, argelinos, sauditas etc. Dentre esses, destaca-se o grande número de imigrantes do Líbano, em relação aos demais imigrantes de origem árabe. A sobreposição da comunidade libanesa e, em menor grau, as demais nacionalidades árabes faz com que, mais do que várias comunidades distintas estabelecidas na cidade, exista uma grande colônia libanesa, ou árabe, que

engloba grupos heterogêneos do ponto de vista religioso, ideológico e regional.

A presença da comunidade libanesa na cidade faz-se sentida através da veiculação do *Jornal Voz Árabe*, criado em 1997, com objetivo especial de integração social dos membros da comunidade. O jornal apresenta notícias em árabe clássico e em língua portuguesa, de tal modo a possibilitar, aos leitores árabes, em geral, as notícias gerais relativas à política, economia etc, do Mundo Árabe, e, aos leitores do português, as informações acerca dos eventos e demais acontecimentos realizados na vida sociocultural da comunidade.

No entanto, entende-se que a observação e a descrição exaustiva da comunidade alvo exigem, conforme Gómes Molina (2000), um conhecimento profundo das relações de forças existentes entre os variados grupos que integram a comunidade e, em especial, do complexo marco social que normalmente apresentam as línguas em contato. Por esse motivo, fez-se necessário estabelecer uma distinção, no interior da própria colônia libanesa, entre os dois grandes grupos religiosos representados por muçulmanos e cristãos e de suas características mais específicas, na tentativa de compreender a comunidade libanesa como um todo.

O grupo *muçulmano* é representado por religiosos libaneses partidários de várias vertentes islâmicas, tais como sunitas, xiitas e grupos minoritários de drusos. Esses religiosos, juntos, participam, pacificamente, em torno da ortodoxia sunita, nos cultos semanais e em outras atividades promovidas na Mesquita Islâmica da cidade. Os muçulmanos mantêm a tradição religiosa e a identidade cultural através da manutenção de algumas instituições existentes na comunidade, quais sejam, a Mesquita Islâmica, o Açougue Islâmico e a Escola de Árabe. A construção da Mesquita Islâmica Rei Faiçal representa a maior tentativa de manutenção da tradição social, religiosa e cultural entre os membros do grupo. Exerce um papel sociocultural potencialmente importante na integração dos imigrantes muçulmanos de diferentes países do Mundo Árabe, os quais, em sua quase totalidade, para ali se voltam com objetivos de cultos e orações, às sextas feiras, além da prática anual do jejum do Hamadã. O Açougue Islâmico fornece carne para o consumo da comunidade, em conformidade com as regras de abate exigidas pela religião.

A Escola de língua Árabe possibilita a manutenção das tradições religiosas e culturais e exerce importante papel como promotora do diálogo com a comunidade sobre que atitudes têm-se tomado e deseja tomar com relação às culturas e às línguas em contato. A escola está situada nas dependências da Mesquita e tem o objetivo de ensinar árabe aos interessados e de instruir os descendentes, juntamente com os fundamentos da religião muçulmana, uma vez que esta é a língua oficial do Alcorão.

O grupo *cristão* é constituído por libaneses pertencentes a vertentes cristãs, representadas pelos melquitas, ortodoxos e maronitas, os quais, com maior frequência, demonstram na vida cotidiana, uma prática ecumênica, no sentido de convivência amigável com os praticantes de outras religiões. A quase totalidade desses cristãos abandonou a religião original libanesa e adotaram ao Catolicismo. Sendo o Brasil, um país majoritariamente cristão, esses têm suas identidades religiosas integradas plenamente em toda a comunidade libanesa espalhada pelo Brasil.

A preservação da identidade étnica do grupo cristão, por meio da frequência às instituições da colônia, entretanto, não constitui uma regra para todos os representantes do grupo. Principalmente para os mais jovens, que procuram a ascensão social e econômica através de profissões que exigem a convivência com colegas brasileiros. Desta mesma forma, os descendentes de primeira e segunda geração raramente participam das entidades da colônia.

Na própria configuração da comunidade no espaço urbano local, nota-se que as principais separações entre os libaneses dentro da colônia dão-se quanto à religião praticada pelos imigrantes membros e não quanto a sua origem regional ou nacional. Muito embora a religião faça com que esses dois grupos mantenham poucas relações entre si, são comuns os contatos em vários aspectos da vida diária, como nos negócios ou mesmo nas relações familiares. A regra, no entanto, é que a convivência mais estreita ocorra entre os praticantes da mesma religião.

No que concerne à situação linguística da comunidade local, com todas as matizações já descritas, observa-se duas línguas em contato, o árabe e o português, coexistindo, paralelamente, por um longo período de tempo, correspondendo a uma situação de bilinguismo social estável, com certo grau de diglossia. Esta situação de bilinguismo estável se caracteriza pelo uso paralelo das línguas em um mesmo contexto, sem que uma se coloque como a principal e a outra como secundária. Desse modo, em tal situação de contato, interagem falantes com diferentes aspectos de bilinguagem.

Os sujeitos *bilíngues* caracterizam-se como aqueles falantes que desenvolveram “bem” a língua árabe e o português e representam a maioria de imigrantes libaneses, que têm competência linguística ou comunicativa nas duas línguas; *bilíngues incipientes*: competência adquirida pelos descendentes da primeira geração de imigrantes que sabem falar “algo” em árabe ou, se não o falam, o compreendem, pela convivência permanente ou prolongada em contextos bilíngues. Os falantes *monolíngues* são aqueles que falam “bem” o idioma árabe e não falam “bem” o idioma português, esses falantes usam o português, motivados pelo exercício do trabalho. Segundo explica Mackey (1976), o fato de que um indivíduo bilíngue use duas línguas, supõe a existência de duas comunidades linguísticas diferentes, no entanto, isso não significa, obrigatoriamente, a existência de uma comunidade totalmente bilíngue.

O idioma árabe é usado em contextos específicos entre os falantes bilíngues, como em reuniões, eventos sociais e religiosos, e, em contextos familiares, em determinadas situações comunicativas. A variedade padrão, o árabe clássico, é usado por falantes cultos da comunidade e por líderes religiosos; e a variedade não padrão do árabe é usada pelos falantes com pouca escolaridade e por falantes representantes do bilinguismo incipiente, como os cônjuges brasileiros, os filhos, funcionários e demais falantes que integram a comunidade de fala. O português padrão é usado por falantes bilíngues escolarizados e pelos descendentes que frequentam escolas, e o português não padrão é usado pela maioria de falantes bilíngues, da comunidade que o usam em contextos funcionais, na comunicação com clientes, impostos pelo trabalho e, também, na conversação com familiares, e funcionários que não dominam a o árabe.

No desenvolvimento da pesquisa junto a comunidade alvo, como ponto de partida, tomou-se a hipótese geral que, dada a evidência apresentada por outros estudos dessa natureza, a interinfluência das línguas imigradas em contato com o português, produzem alterações léxicas em ambos os sistemas. Os exemplos coletados do discurso oral de bilíngues podem demonstrar alguns fenômenos derivados do contato entre as línguas em presença.

estudandu- estudante; *biçoa-* pessoa; *bocu-* pouco; *prendê-* aprender; *incontrará-* encontra; *iniçu-* início; *bur-* por; *burtunidadi-* oportunidade; *bichtighil al brasa-* trabalhando na praça; *makana qhiát-* máquina de costura; *snúbar-* esnúbar; *tanjara-* panela, *sfiha-* esfirra; quibe; *zeitun-* azeitosa; *lubnen-* libanês; *conseki-* conseguir; *burque-* porquê; *kraças-* graças; *fargone-* vergonha; *inchá'alah-* se Deus quizer; *parfumi-* perfume; *maniá ala noiti-* manhã à noite; *guma-* algum; *difarenti-* diferente; *roz-* arroz; *sucar-* açúcar; *burtukês,* português; *wallah-* juro por Deus; *tabule-* tabule etc.

Embora a exiguidade de espaço impeça uma análise mais sistemática dos dados, é possível notar, mesmo grosseiramente, vários fenômenos resultantes do contato entre as línguas. Há interferências de traços do árabe, identificadas como estrangeirismos, nos vocábulos *zeitun*, *tanjara*, *snubar* etc; empréstimos linguísticos já dicionarizados, pelas palavras *tabule*, *quibe* e *esfirra*; trocas de código, nas expressões *bichtighil al brasa*, *mania ala noiti*, além de outros como decalcos, convergências etc. No nível fonético-fonológico, os vocábulos *biçoa*, *guma*, *fargone* e *conseki*, justificam a inequivalência de diversos fonemas consonantais entre os sistemas fonológicos. A análise detalhada de interferências de traços árabes, no português produzido por imigrantes libaneses, de modo particular, constitui o objeto central de nosso estudo.

Considerações finais

A introdução da língua árabe no Brasil e, conseqüentemente, o contato com o português brasileiro, fez-se realizar mediante dois momentos históricos distintos. O primeiro remonta o século XVIII, com o contingente de diversos grupos de negros muçulmanos escolarizados, oriundos do norte africano. O segundo deu-se a partir do início do século XIX, quando ocorreu um grande fluxo de correntes imigratórias, para o Brasil. A observação desses eventos conduz à reflexão acerca do modo de presença do árabe no Brasil e de sua relação com o português brasileiro.

No primeiro contato estabelecido entre ambas, o árabe era a língua usada por negros muçulmanos, tirados, forçadamente, de seu país de origem e trazidos para o trabalho escravo, concentrado em certas regiões das terras brasileiras. Devido às limitadas condições a que eram submetidos os escravos, à época, esses falantes foram excluídos de muitos privilégios, inclusive, do direito de falar em público. No segundo contato, o fluxo imigratório permitiu que adentrassem o Brasil, espontaneamente, centenas de imigrantes sírios e libaneses, que tinham o árabe como a língua oficial em seu país de origem. Esses falantes vieram em busca de oportunidades de trabalho, absolutamente, integradas ao sistema produtivo do país, espalhando-se em direção aos grandes centros do país. Dessas diferenças, resultaram distintos modos de convívio e, conseqüentemente, distintos maneiras de influência entre ambas.

A ocupação espacial da comunidade libanesa apresenta singular diferença em relação aos demais grupos de imigrantes chegados ao Brasil, como no caso de alemães, japoneses, ucranianos etc, que se estabeleceram, isoladamente, distante de convívio e de interação com os falantes nativos, em áreas geográficas denominadas “colônias,” abrindo espaços para o desenvolvimento de “ilhas linguísticas.” Por sua vez, os imigrantes libaneses, por terem atividades ligadas ao comércio, chegaram ao Brasil e distribuíram-se pelos diferentes centros espalhados do país, em constante interação com o povo e o idioma da nação acolhedora. Essa distinção tem potencial relevância para entender as condições quanto ao modo como esses falantes adquiriram o português brasileiro e como se relacionam com o mesmo.

Salienta-se, por fim, a contribuição deixada pela imigração libanesa, desde o período de entrada no Brasil, em diversas áreas do desenvolvimento nacional, compreendendo não apenas a área sócio-econômica, mas, sobretudo, a produção linguística, desenvolvida pelos brilhantes descendentes desses aventureiros.

Referências

- APPEL, R. e MUYSKEN, P. 1996. *Bilingüismo y contato de lenguas*. Barcelona: Ariel.
- BOLOGNINI, Carmem Zink e PAYER, Onice Maria. 2005. As Línguas de Imigrantes. *Revista Línguas do Brasil*. Ciência e Cultura.
- BLOOMFIELD, L. 1933. *Language*. Hold: New York.
- BRANDÃO, Adelino. 1968. Contribuições Afro-Negras no Léxico Popular Brasileiro. *Revista Brasileira de Folclore*, N. 8.
- DIEBOLD, A. R. 1964. Incipient bilingualism. In: *Language in culture and society*. Harper & Row: New York.
- ELIZAINCÍN, A. 1992. *Dialectos en contacto*. Arca: Montevideo.
- FASOLD, R. W. 1990. *The Sociolinguistics of language*. Basil Blackwell: Oxford.
- FERGUSON, C. A. 1959. Diglossia, *Word*, 15.
- FRANCO, C. V. G. 1990. Bilingüismo e leitura. *Jornal da Alfabetizador*. V. 6, N. 31.
- FREIRE, Gilberto. 1933. *Casa Grande & Senzala: formação da família brasileira sob regime de economia patriarcal*. Maia e Schimidt: Rio de Janeiro.
- GATTAZ, André. 2005. *Do Líbano ao Brasil: história oral de imigrantes*. Gandalf: São Paulo.
- GÓMEZ MOLINA, José R. 2000. Interferência y Cambio de Código En Uma Comunidad Bilingüe. *Contextos XVII-XVIII*, 33-36, 309-360. Valência.
- GOMES, LAURENTINO. 2007. *1808: como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a sorte da história de Portugal e do Brasil*. Planeta do Brasil: São Paulo.
- GUIMARÃES, E. 2005. Política de línguas. *Revista Línguas do Brasil*. Temas e Tendências, Ciência e Cultura.
- HAUGEN, E. 1953. *The Norwegian language in America: a study in bilingual behavior*. University of Pennsylvania Press: Philadelphia.
- HOUAIS, Antônio. 1922. *O Português do Brasil*. Revan: Rio de Janeiro.
- KOSTER, Henry. 2005. Eleição do rei do Congo. In *Antologia do negro Brasileiro*. Tradução: Fernando de Castro Ferro. Editora Agir: Rio de Janeiro.
- KNOWLTON, Clark. 1995. *Sírios e libaneses: modalidade social e espacial*. Anambi: São Paulo.
- KULCZYNSKYJ, W. 1986. The influence of the Portuguese language on the Ukrainian language in Brazil: lexical and morphological aspects. Tese de Doutorado, Ukrainian Free University, Munich.
- KUPPER, A. e CHENSO, P. A. 2002. *Malês: sangue em Salvador*. Papel Virtual: Rio de Janeiro.
- LABOV, William. 1966. *On the Grammaticality of of everyday speech*. Paper given at the annual meeting of the Society of América. December: New York City.

LOPES, Nei. *Enciclopédia Brasileira da Diáspora Africana*. Selo Negro, 2004, Rio de Janeiro.

_____. 1991. Africanismos e equívocos lexicográficos. In Estudos Afro-Asiáticos. *Caderno Cândido Mendes*- Centro de Estudos Afro-Asiático: Rio de Janeiro.

_____. 1997. As línguas dos povos Bantos e o português do Brasil. In Joel Rufino dos Santos (org.) Negro Brasileiro Negro. *Revista do Patrimônio histórico e Artístico Nacional de Cultura*: Rio de Janeiro.

MACKEY, William. 1972. The Description of Bilingualism. In: Joshua Fishman. *Leading in the sociology of language*. The Hague: Mouton.

MATTOS e SILVA, Rosa Virgínea. 2004. Germanismos e arabismos no período formativo da Língua Portuguesa. Universidade Federal da Bahia/CNPq/ Grupo PROHPOR.

MICKAELLE, Feris A. 1968. *Arabismos entre os africanos na Bahia*. Centro de Letras do Paraná: Curitiba.

NABHAN, Neuza Neif. 1987. Vocábulo árabe no cotidiano brasileiro. *Fragments 13*, 121- 126.

OGLIARI, M. M. 1999. As condições de resistência e vitalidade de uma língua minoritária no contexto sociolinguístico brasileiro. Tese de Doutorado, Universidade Federal de Santa Catarina.

PETTER, Margarida M. Taddoni. 2007. Uma hipótese explicativa do contato entre o Português e as Línguas Africanas. In *Papia-Revista Brasileira de Estudos Crioulos e Sililares*, N. 17, 9-19. Universidade de Brasília e Thesaurus Editora: Brasília.

_____. 1995. Relatório científico apresentado à FAPESP- Projeto *Vestígios de Dialectos Crioulos de Base Lexical Portuguesa em Comunidades Afro-Brasileiras Isoladas*. Inédito.

_____. e ZANONI, Dafne. 2005. Quilombos do Vale do Ribeira: variação e mudança na concordância de gênero e número. In *Papia-Revista Brasileira de Estudos Crioulos e Similares* N. 15, 61-71. Universidade de Brasília e Thesaurus Editora: Brasília.

RICHARDS, J. C. 1972. *Social Factors, Interlanguage and Language Learning*, Vol. 22, 120-137.

RODRIGUES, Nina. 1976. *Os africanos no Brasil*. Nacional/MEC: Brasília.

ROMAINE, S. 1995. *Bilingualism*. Blackwell: Oxford.

SAVEDRA, M. 1994. Bilinguismo e bilinguidade: o tempo passado no discurso em língua portuguesa e língua alemã. Tese de Doutorado, Universidade do Rio de Janeiro.

SIGUÁN, Miquel. 2001. *Bilinguismo y lenguas en contacto*. Alianza Editorial: Madrid.

VANDRESEN, Paulino. 1973. Fonologia do vestfaliano de Rio Fortuna. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio de Janeiro.

_____. 2006. Línguas em Contato. In Suzana Alice Marcelino, Jacira Andrade Mota, Rosa Virgínia Matos (orgs) *Quinhentos anos de história linguística do Brasil*, 380-411. Salvador: Secretaria da Cultura e Turismo do Estado da Bahia.

VARGENS, João Baptista. e LOPES, Ney. 1952. *Islamismo e Negritude*. Setor de Estudos Árabes da Universidade Federal do Rio de Janeiro: Rio de Janeiro.

VARGENS, João Baptista. 2007. *Léxico Português de Origem Árabe: subsídios para os estudos de filologia*. Almadena: Rio de Janeiro.

WEINREICH, Uriel. 1953. *Languages in contact*. Mouton: Haia.